

MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTI VA OILA HAMKORLIGI. OILA-DAVLAT VA JAMIYAT ARDOG`IDA

Otaqulova Sitora Erkin qizi

Termiz davlat pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang`ich ta`lim fakulteti
Maktabgacha ta`lim yo`nalishi 3-bosqich 301-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461199>

Annotatsiya: maqolada shaxs shakllanishida oilaning roli, ijtimoiy hayotda yuz beradigan o`zgarishlar, bolaga oilada yaxshi tarbiya berish, bolalarni kamtarlik va donolikka o`rgatishda buyuk o`zbek mutafakkiri fikrlari, maktabgacha ta`lim muassasasining ota-onalar bilan ishlashining jamoa tarzida va yakkama-yakka holda ishlash shakllarini qo`shib olib borish, aholi orasida pedagogik tashviqot ishlarini tashkil etish, ota-onalar bilan yakkama- yakka ishlash, ota-onalar bilan shaxsiy suhbatlar o`tkazish, tarbiyachining oilani borib ko`rishi kabi jarayonlar keng ma`noda yoritilgan.

Kalit so`zlar:oila, jamiyat, tarbiyachi, guruh, maslahatchi, majlis, ota-onalar qo`mitasi, komil inson, hamkorlik, sog`lom avlodni shakllantirish.

Darhaqiqat, shaxs shakllanishida oilaning roli katta. Aqlan yetuk, axloqan pok, jismonan baquvvat farzandlar namunali oilalarda kamol topadilar. Shuning uchun ham oilada sog`lim muhitni vujudga keltirish va uni mustahkamlash umumdavlat ahamiyatiga bog`liq masaladir. Chunki ijtimoiy hayotda yuz beradigan barcha o`zgarishlar, ya`ni undagi yetuk va kamchiliklar, murakkabliklar va ziddiyatlar oilada o`z aksini topadi. Shunga ko`ra oila oilaviy tarbiya masalalari har doim ham dolzarb muammo bo`lib kelgan va shunday bo`lib qoladi.

Respublikamizda 1998- yil "Oila yili" deb e`lon qilinishi munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturini hayotga joriy etish natijasida oilaviy munosabatlarning huquqiy asoslari takomillashtirildi, "Oila kodekisi"ning yangi tahriri, bir qator qonunchilik va me`yoriy hujjatlar qabul qilindi. Oilaning moddiy farovonligi ta`minlashga qaratilgan zarur shart-sharoitlar yaratildi. Kam ta`minlangan, serfarzand oilalarni qo`llab- quvvatlash ishlarini davlat o`z zimmasiga oldi. 3 yoshgacha bolasi bo`lgan ayollar byudjet hisobidan moliyalashtirilgan muassasa va tashkilotlarida ishlayotgan bo`lsalar, ular uchun ish haqining to`liq miqdori saqlangan holda ish vaqtini haftasiga 35 soatdan oshmaydigan muddati belgilandi. Ayollar yili munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturi mamlakatimizda yashayotgan ayolning hayotiga ijobiy ta`sir ko`rsatmoqda. Respublikamizda 2000- yil "Sog`lom avlod "yili deb e`lon qilindi. 2000-yilda amalga oshiriladigan ishlar "Oila ", "Ayollar yili"dagi chora - tadbirlarining mantiqiy davomi bo`lib, onalar va bolalar salomatligini

mustahkamlash, sog`lom avlodni shakllantirish yuzasidan ko`plab ijobiy natijalarga erishildi.

-yoshlarni turmush qurishidan avval tibbiy ko`rikdan o`tkazish amaliyoti hayotga joriy qilindi.

-bolalar organizmida yod tanqisligi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklarni oldini olish bo`yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi va amalga oshirilmoqda. Bolaga oilada yaxshi tarbiya berish bola hayoting dastlabki davrlaridan boshlab, ota-ona oldida turgan asosiy maqsad va vazifalardir. Ya`niy ota-ona uchun ham qarz, ham farzdir, oila bolaga ta`sir ko`rsatadi, uni atrofidagi hayotga moslaydi. Jamiyatda esa tarbiya faqat ota-onaning shaxsiy ishigina bo`lib qolmasdan, balki ularning ijtimoiy burchi hamdir. Ma`lumki shaxsning qadriyati uning jamiyatdagi tutgan o`rni bilan belgilanib, ko`p jihatdan uning tarbiyasiga bog`liq bo`ladi. Shu sababli ota -ona o`z bolalarining tarbiyachisi hisoblanadi.

Bolalarni kamtarlik va donolikka o`rgatishda buyuk o`zbek mutafakkiri Abu Ali ibn Sino kabi olimlarimizning hayot namunalari va bizga meros qilib qoldirgan durdonalar fikrlarni asos qilib olish foydalidir. U manmanlik, maqtanchoqlik va o`zidagi bilimga ortiqcha baho berish kabi xususiyatlarni kishining axloqi past ekalgini ko`rsatuvchi belgilar deb ta`kidlaydi. Uning fikricha oilada bola yoshligidan boshlab faqat yaxshi odatlarga o`rgatilishi kerak. Bu esa unda mustahkam xarakter shakllanishiga zamin yaratadi. Ibn Sino yosh bolalarni yaxshi axloqi jismoniy sog`lom qilib yetishtirishda ko`pgina foydali usullarni ko`rsatib beradi. U tarbiya jarayonida shaxsiy namuna bo`lish usuli g`oyat katta ahamiyatga ega ekanligi qayta- qayta uqtirib o`tgan. Ibn Sino oilaviy tarbiya to`g`risidagi fikrlarning chuqur mazmunini va amaliy ahamiyatini uning quyidagi so`zlaridan bilib olish mumkin. Bolaning xulqini mo`tadillikda saqlashga alohida e`tibor berish kerak. Unga esa bolalarni qattiq g`azablanishdan, qo`rqish, xafalik, uyqusizlikdan saqlash orqali erishiladi. Bolani xoxlaga va foydali narsasini darhol topib berishga hamda sevmagan narsasini ko`zdan uzoqlashtirishga doim tayyor bo`lib turish kerak. Bu ishning ikki xil foydasi bor. Bir tomondan bolaning ruhiga foyda qiladi, bola eng yosh chog`idanoq xushhulq odam bo`lib qoladi. Ikkinchi tomondan, bolaning tanasiga foyda qiladi. Chunki yomon xulq turli mijos buzilishlariga sabab bo`ladi. Bola yashab turgan oilani o`rganish ota-onalar bilan yaqin aloqa o`rnatish va ularga yordam, maslahatlar berishning samarali yo`llaridan biridir. Tarbiyachi oilaga tekshiruvchi sifatida emas maslahatchi, do`st va bola tarbiyasiga yordam beruvchi shaxs sifatida boradi. Tarbiyachining oilaga borishidan asosiy maqsad bola yashayotgan sharoitni ko`rish va zarur bo`lsa, ota-onalarga yordam ko`rsatishdir. Oilani borib ko`rish va ota-onalar bilan

suhbatlashish katta pedagogik odat bilan o'tkazilishi kerak. Ota- onalar bilan suhbatda bolaning eng yaxshi tomonlari ochib berilsa, Ota- onalarning tarbiyachiga bo'lgan hurmati va ishonchi ortadi. Tarbiyachi bolaning uyida ko'rganlarini qayd qilish bilan bir qatorda ularni tahlil qiladi, ota -onalar majlislarida oilaviy tarbiyadagi ijobiy va salbiy tomonlar haqida gapiradi. Ularga o'zining maslahatlarini beradi. Oila tarbiyasidagi ijobiy ishlarni ota-onalar uchun tashkil etilgan testlarda aks ettirish ham mumkin. Oilani borib ko'rgandagi taassurotlarini tarbiyaviy ishlarni hisobga olish ustuniga yozib qo'yish kerak. Oilaga kamida yilliga ikki marta borib ko'riladi. Tarbiyachining oilaga borishi ota-onalarda pedagogik madaniyatni oshiradi.

Xulosa: Oila bilan shaxsan ishlashning eng keng tarqalgan usuli sifatida qo'llanadigan suhbat bolalarni ertalab qabul qilish va kechqurun kuzatish vaqtida o'tkazilishi mumkin . Ular tariyachilar bilan ota- onalarni bir- bir bilan yaqinroq tanishishlariga yordam beradi.Tarbiyachining ota-onalar bilan ertalab o'tkazadigan suhbatlari qisqa muddatli bo'ladi, shuningdek uning yaqinlarida yaxshi kayfiyat, tarbiyachiga ishonch hissi paydo bo'lishida katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Choriyevna C. S. Education and Education of Pre-School Children on the Basis of Steam Educational Technology. – 2023.
2. Choriyevna C. S. Main Directions of Teacher Training and Improving Their Quality for the Preschool Education System //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 51-54.
3. Choriyevna C. S. Ways to Develop Mental Abilities in Preschool Children //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – T. 15. – C. 174-177.
4. Choriyeva S. C. Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning mohiyati va mantiqiy jihatdan tahlili //Educational Research in Universal Sciences. 5. Choriyevna C. S. et al. A Model For Improving The System Of Preparing Students For Pedagogical Activity On The Base Of Educational Values //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 6 (International Scientific Researcher). – C. 283-285. – 2023. – T. 2. – №. 9 SPECIAL. – C. 99-102.
6. Чориева С. Ч. и др. Игра как ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 138-140.
7. Чориева С. Ч. Умение учителя использовать современные образовательные технологии при подготовке учащихся к педагогической деятельности на основе образовательных ценностей //Экономика и социум. – 2024. – №. 10-2 (125). – С. 998-1001.

8. Choriyeva S. C. Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlashni rivojlantirish tizimi //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 4 SPECIAL. – С. 1177-1181.
9. Choriyeva S. Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim samaradorligini oshirishning muammo va yechimlari //Физикотехнологического образование. – 2022. – №. 4.
10. Choriyeva S. Didactic Opportunities Of The National Curriculum For Mother Tongue And Reading Literacy In Primary Schools //Conferencea. – 2022. – С. 527-529.

